

**PATRIOTISM THROUGH THE STUDY OF POETRY IN THE
INDEPENDENCE PERIOD: INSTILLING PATRIOTISM IN THE MINDS
OF ACADEMIC LYCEUM STUDENTS THROUGH THE WORKS OF
JAMOL KAMOL AND USMON AZIM**

Qo'shinova Muyassar Umarboyevna

**Teacher of the Uzbek language and literature at the Namangan
Academic Lyceum of the Ministry of Internal Affairs**

Abstract: There are countless ways and methods to carry out practical activities aimed at instilling a sense of patriotism in the hearts of students in the Internal Affairs Ministry's academic lyceums. Each lesson, without a doubt, should include moments that reflect the ideas of patriotism. In particular, in literature lessons, it is of great importance to convey to students that independence is the highest blessing, that it must be preserved, and that the greatest love is the love for the homeland.

Keywords: poetry, meter, national identity, encouraging appreciation of cultural and spiritual heritage, patriotism.

**MUSTAQILLIK DAVRI SHE'RIYATI: JAMOL KAMOL VA
USMON AZIM IJODINI O'RGANISHDA AKADEMIK LITSEY
O'QUVCHILARI ONGIGA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI
SINGDIRISH**

Qo'shinova Muyassar Umarboyevna

IIV Namangan akademik litseyi

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari o'quvchilari qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga doir amaliy tadbirlar o'tkazishning yo'l va usullari benihoya ko'p. Har bir o'quv mashg'uloti zamirida, albatta, vatanparvarlik g'oyalarini o'zida mujassam etuvchi daqiqalar bo'lishi kerak.

Ayniqsa, adabiyot o'quv soatlarida o'quvchilarga mustaqillik oliy ne'mat ekanligi, uni asrash lozimligi, eng buyuk muhabbat Vatanga bo 'lgan muhabbat ekanligini singdirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: she'riyat, vazn, milliy o'zlikni anglash, madaniy va ma'naviy merosni qadrlashga undash, vatanparvarlik.

**ПАТРИОТИЗМ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ ПОЭЗИИ В ПЕРИОД
НЕЗАВИСИМОСТИ: ПРИВИВЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА В УМЕНИЯХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЕВ ЧЕРЕЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖАМОЛ
КАМОЛА И УСМОНА АЗИМА**

Кошинова Муяссар Умарбоевна

Учительница узбекского языка и литературы Наманганского
академического лицея МВД.

Аннотация: Существует бесчисленное множество способов и методов осуществления практической деятельности, направленной на воспитание чувства патриотизма в сердцах учащихся академических лицеев МВД. Каждый урок, несомненно, должен включать моменты, отражающие идеи патриотизма. В частности, на уроках литературы большое значение имеет донесение до учащихся того, что независимость – это высшее благо, что ее необходимо беречь и что самая большая любовь – это любовь к Родине.

Ключевые слова: поэзия, метр, национальная идентичность, поощрение признания культурного и духовного наследия, патриотизм.

Quyida Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari o'quvchilari qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga doir mashg'ulot o'tkazish namunasini keltirib o'tamiz. Mashg'ulot o'quvchilarimizni hozirgi adabiy jarayonning yorqin timsollari Jamol Kamol va Usmon Azim ijodini o'rganish bilan bir qatorda milliy o'zlikni anglash tuyg'usida tarbiyalash, Vatanni ko'z qorachig'idek asrashga o'rgatish bilan birga, o'quvchilaming mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, og'zaki nutqini o'stirish, ajdodlarimiz va ularning amalga oshirgan ishlaridan

faxrlanish tuyg'usini kuchaytirish, qiyoslab xulosa chiqarish malakasini oshirishga ham xizmat qiladi.

Mazkur mashg'ulot o'quvchilarni to'rt guruhga bo'lish bilan boshlanadi.

Guruhlar uchun o'qituvchi tomonidan “Ma'rifat”, “Ma'naviyat”, “Fidoyilik”, “Vatanparvar” nomlari tavsiya qilinadi. Guruhlar o'zaro kelishib, nom tanlaydi va tanlagan nomlariga qisqa izoh beradilar. Masalan,

Ma'rifat — kishilarning ongini, bilimini, madaniyatini oshirishga qaratilgan ta'limtarbiya. U tabiat, jamiyat va inson mohiyati haqidagi turli bilimlar, ma'lumotlar majmu-asini ham bildiradi. Ma'rifat ilm-u urfon ma'nosida ham ishlatiladi. Shuning uchun biz “Ma'rifat” nomini tanladik.

“Ma'naviyat” – bu nomni tanlayotganimizda, eng avvalo, O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoevning: “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi — bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat”, - degan fikrlarini eslash lozim.

“Fidoyilik” — bu oliyjanob tuyg'u. O'z tanlagan yo'li, maslagi, g'oyasiga, kasb-u koriga yoki biror kimsaga sodiqlik, o'zini baxshida etish. Fidoyilik bor joyda g'alaba bor, deyilar. Vatanparvarlik — bu kishilarning ona yurtiga, o'z oshyoniga muhabbati va sadoqatini ifodalaydigan tushuncha.

“Vatanparvar”lik barcha kishilar, xalq, millatlar uchun umumiy bo'lgan, asrlar davomida sayqallanib kelgan umuminsoniy tuyg'u, ma'naviy qadriyatlardan biri. Vatanparvar insonlar tufayli sajdagohdek muqaddas Vatanimizni hamda jondek aziz Mustaqilligimizni asrab-avaylashga erishamiz.

Guruhlar joylashib olgach, audiomagnitofon orqali “Ona allasi” qo'shig'i eshittiriladi. So'ngra o'quvchilarga quyidagi savol beriladi:

Ushbu mo'jaz qo'shiqni tinglab, sizning ko'nglingizdan qanday hislar

kechdi?

O'quvchilarning biri ko'z oldida mehribon onasining siymosi gavdalanganini, yana biri uni o'z bag'rida ulg'aytirgan beshigini eslaganini, yana kimdir bu qo'shiq orqali qalbida ezgulik, muhabbat tuyg'ulari jo'sh urganini aytishi mumkin.

O'qituvchi: Demak, alla orqali bizning qalbimizga muhabbatning ilk ko'rinishlari singadi. Muhabbatning ilk ko'rinishlari deganda nimani tushunasiz?

O'quvchilar onaga, otaga, oilaga, Vatanga, do'stlarga muhabbat uning ilk ko'rinishlari hisoblanishini aytishadi.

O'qituvchi:

— Aziz o'quvchilar, siz Vatanga muhabbatni qanday tushunasiz? O'quvchilar muhabbatlar ichra eng ulug'i va buyuklaridan biri Vatanga bo'lgan muhabbatligini, bu muhabbat qablari to'ridan joy egallaganligini aytishadi.

O'qituvchi: —Vatanni sevish—bu ona-yurtning ravnaqi yo'lida halol mehnat qilish, o'zini qahramonliklarga tayyorlab borish demakdir. Vatanni sevish, uning har bir qarich yerini muqaddas bilib qadrlash go'daklik chog'imizdanoq ona allasi bilan qon-qonimizga singadi. Mana shu go'zal Vatanimiz tenglar ichra teng bo'lib, mustaqil davlat maqomini olganiga ham 34 yildan oshdi.

Mustaqillik — bu so'zni takrorlaganimizda uning har bir tovushi qalbimiz qo'ridan, yuragimiz to'ridan chiqib kelayotgandek go'yo. Mustaqillik— yurtimizga uzoq davom etgan qishning zulmatidan so'ng kirib kelgan bahorday go'yo.

Mustaqillik— Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon kabi bobolarimizning ushalmagan armonlari ro'yobga chiqqan kun.

O'zbek tilining izohli lug'atida “Mustaqillik” so'ziga shunday izoh berilgan: “Mustaqillik— mustaqil holat, bog'liq, qaram bo'lmagan holat. Davlatning ichki va tashqi ishlarida boshqa davlatga qaram bo'lmay faoliyat ko'rsatishi”.

Mustaqillik jamiyatdagi turli sohalar kabi o'zbek adabiyotida ham tub burilish yasadi. O'zbek she'riyati istiqlol yillarida o'ziga xos yangi adabiy-estetik hodisa sifatida namoyon bo'la boshladi. Badiiy ijod maydonida shoirlar uchun

erkin ijodiy muhit yuzaga keldi.

Mafkuraviylashgan eski adabiy siyosatdan boshqacha, ya'ni inson erkini qadrlash, Vatanning chin saodati, buyuk kelajagi uchun qayg'urish, milliy o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarni e'zozlashkabi qator mavzular bu davr she'riyatida yetakchilik qildi.

Vatan – ijod ahlining yuragiga eng yaqin, juda muhim va doimiy mavzu. O'zbek adabiyoti tarixida yurtning go'zal tabiatini, osmono'par tog'larini, daladashlarini, bepoyon qirlarini, bebaho ma'danlarini madh etgan she'rlar ko'p yozilda. Ana shunday she'rlari bilan xalqning qalbiga kirib borgan ijodkorlarimizdan Jamol Kamol va Usmon Azim she'riyati haqida bugun suhbatlashamiz.

Shundan so'ng **“Estafeta tayoqchasi”** usulidan foydalanib she'rxonlik o'tkaziladi. Bunda o'qituvchi Vatan haqida bir bayt she'r aytib qo'lidagi estafeta tayoqchasini boshqa bir o'quvchiga beradi. U o'quvchi ham shu mavzudagi she'rdan bir bayt aytib boshqa guruh a'zosiga estafeta tayoqchasini tutadi. Qaysi guruh she'r aytishni to'xtatsa, yutqazgan hisoblanadi.

She'rxonlik bahsini o'qituvchi boshlab beradi, Usmon Azim va Jamol Kamol she'rlaridan o'qiladi:

Kuz - Navoiy devoni. Bedor

O'qi. Xo'ngra - qiynasa dardlar.

Qator-qator kuzgi daraxtlar

Daxo yozgan fojea baytlar.

Dil taqdirdan qaytishga moyil -

Xazon bo'ldim! - (qo'llagin, nabi!)

Kezinaman bog'da Navoiy

Topolmagan yolg'iz so'z kabi....(Usmon Azim)

“Ma'rifat” guruhi a'zosi:

Buyuk Navoiyning bosh lug‘atida
Ne-ne tushunchalar pinhonu paydo,
O‘sha olam-jahon so‘zlar qatida
Alomat bir so‘z ham kelur – “suvaydo” (Jamol Kamol).

“Ma’naviyat” guruhi a’zosi:

Nechun bormen – yo‘qolmasmen?
Yoshlarimni to‘kolmasmen,
O‘zimni yoqqonim yoqqon –
Hasratingni yoqolmasmen.
Ishqingda yong‘onim – doston!(Usmon Azim)

“Fidoyilik” guruhi a’zosi:

Yov-la suhbat qurmoq yo‘qdir,
Ozod-ozod yurmoq yo‘qdir.
Vatan, agar sen bo‘lmasang,
Bul dunyoda turmoq yo‘qdir.
Bul so‘zim – chin,
Dunyo – yolg‘on! (Usmon Azim)

“Vatanparvar” guruhi a’zosi:

Do‘st ham yig‘lar emish habib oldida,
Yuzimda ko‘z yoshim izi shashqator.
Yurtidan ayrilgan g‘arib oldida
Mening ham bosh egib yig‘laganim bor...(Jamol Kamol)

Shu o'rinda mavzu mohiyatini milliy istiqlol davrida yaratilgan ta'sirchan, qalblarga yetib boradigan vatanni madh etuvchi she'rlar bilan bog'lash o'quvchilar shuuriga mustaqillik g'oyatda ulug' ne'mat ekanligi, uni asrash, avaylash, qadriga yetish shu yurtda yashayotgan har bir kishining muqaddas burchi ekanligi

to'g'risidagi tuyg'ularni singdiradi.

Darsning navbatdagi bosqichi **“Men sevgan shoir”** deb nomlanib, bunda har bir guruhga kattaroq hajmdagi qog'oz beriladi. Birinchi va ikkinchi qog'ozning orqasida Jamol Kamol, uchinchi va to'rtinchi qog'ozning orqasiga Usmon Azim ism shariflari yozib qo'yilgan. Har bir guruh shoirlar avtobiografiyasiga oid ma'lumotlarni yozishlari kerak.

Javoblar yozib bo'lingach, guruh a'zolari chiroyli nutq bilan yozgan ma'lumotlarini ta'riflab berishlari kerak bo'ladi.

Bu paytda o'qituvchi mavzuga oid slaydni namoyish qiladi. O'quvchilar slaydni ham ko'rib, ham yozishlariga imkoniyat beriladi.

Slayd namoyishida quyidagi ma'lumotlar bo'lishi lozim:

Jamol Kamol (Jamol Kamolov; 9-noyabr 1938, Shofirkon — 27-sentyabr, 2022[1]) — O'zbekiston xalq shoiri (1992). Buxoro pedagogika institutining filologiya fakultetini tugatgan (1959). O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Buxoro viloyati bo'limida mas'ul kotib (1970—72), O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Til va adabiyot institutida aspirant va ilmiy xodim (1972—86). Lirik she'r tuzilishi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan. G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyotida bosh muharrir (1986—88), O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi (1991—96). Jamol Kamolning ilk she'riy to'plami „Olam kirar yuraginga“ 1968-yilda nashr etilgan.

ASARLARI:

„Cho'qqilarga yog'ildi yog'du“ (1970),

„Tosh tug'yon“ (1972),

„Hasan va oy“ (1974),

„Quyosh chashmasi“ (1975),

„Qadah“ (1978),

„Dostonlar“ (1980),

„Suvaydo“ (1982),

„Umidli dunyo“ (1988)

kabi she'riy to'plamlariga kirgan she'rlarida mumtoz she'riy an'analar bilan zamonaviy she'riy jarayon o'zaro uyg'unlashtirilgan.

Jamol Kamol fransuz mumtoz adabiyotining namoyandasi Nikola Bualoning „She'riy san'at“ asarini, ozarbayjon shoiri Baxtiyor Vahobzodaning Muhammad Fuzuliy haqidagi „Shabihijron“ dostonini, U. Shekspir, A.S. Pushkin, Yan Raynis asarlarini, Jaloliddin Rumiy, Sotim Ulug'zoda singari adiblarning sara asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. 2022-yil 27-sentyabrda vafot etgan.

Iste'dodli shoirlardan biri **Usmon Azimovdir**. U 1950 yili Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. 1972 yilga kelib Toshkent Davlat dorilfununini tugatgan. So'ngra sobiq Sovet Armiyasi saflarida xizmat o'tagan. U dastavval jurnalist sifatida Respublika radiosida, bir qator ro'znoma va oynomalarda, nashriyotlarda faoliyat ko'rsatgan. Hozirgi kunda esa Respublika Prezidenti devonida Davlat maslahatchisi lavozimida ishlab kelmoqda. Usmon Azimov shoir sifatida 70-yillarda matbuotda ko'rina boshlagan. 1978 yilga kelib, shoirning birinchi to'plami «Insonni tushunish» nomi bilan nashr bo'lgan. Shundan so'ng uning ketma-ket «Holat» (1979), «Oqibat» (1980), «Otrajeniye» (1983) kabi she'riy to'plamlari chop bo'ladi. «Bir qadam» nomli radiodramasi, bolalar uchun «G'aroyib ajdaho» (ertak), «Bog'dagi bog'cha» kabi bir qator asarlari paydo bo'ladi. Shuningdek, «Dars» (1987), «2 aprel» (1988), «Baxshiyona» (1988), «Uyg'onish azobi» (1991) singari she'riy to'plamlarni yaratadi. U yaratgan o'nlab she'rlar, dostonlar faqat mavzu, janr va uslub jihatidan emas, balki jo'shqin, shiddatli va ayni chog'da beg'uborligi bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, uning asarlarida hayotdagidek kuchli dramatism va fojeaviylik o'quvchini hayajonga tortadi. Eng muhimi, uning she'r va dostonlarida ona Vatan ishq, ona xalq tashvishlari, kelajak muammolari goh zamonaviy mavzularda, goh tarixiy-qiyosiy tarzda, goh folklor an'analari ruhida o'zining chuqur realistik ifodasini topadi. Usmon Azim ijodi hozir kamolot bosqichida. Ishqilib zavol

topmasin, el-yurt uchun umrini, ijodini baxshida etgani rost bo‘lsin. U V.Mayakovskiy nomidagi Gruzin Davlat mukofoti sovrindoridir. Usmon Azim - hozirgi o‘zbek she‘riyatining eng yorqin namoyandalaridan biri. U Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug‘ilgan. Usmon Azimov nafaqat shoir, balki «Jodu» hikoyalar to‘plami, «Kunduzsiz kechalar», «Bir qadam yo‘l», «Alpomishning qaytishi» singari p’esalar, «Sevgi», «Alpomish» kabi kinofilmlar stsenariylarining ham muallifi sifatida mashhurdir. Asarlari: «Insonni tushunish» (1978, birinchi to‘plami), «Holat» (1979), «Oqibat» (1980), «Otrajenie» (1983), «Dars» (1987), «2 aprel» (1988), «Baxshiyot» (1988), «Uyg‘onish azobi» (1991) kabi she‘riy to‘plamlari va boshqalar.

“Ham chaqqon, ham bilimdon” deb ataluvchi keyingi usulda har bir guruhga alohida-alohida topshiriqlar beriladi. Guruh a'zolari ham bilimdonliklarini, ham epchilliklarini namoyish qilib, turli she'riy misralar yozilgan qutichadan faqat o'zlariga berilgan topshiriqqa moslarini zudlik bilan ajratib, magnit doskaga joylashtirishlari va ularga qisqacha izoh berishlari kerak bo'ladi.

Topshiriq sharti quyidagicha:

“Ma'rifat” guruhi:

“Vatan, agar sen bo‘lmasong,

Bul dunyoda turmoq yo‘qdir.

Bul so‘zim – chin,

Dunyo – yolg‘on! (Usmon Azim)

“Ma'naviyat” guruhi:

“Yurtidan ayrilgan g‘arib oldida

Mening ham bosh egib yig‘laganim bor...(Jamol Kamol)

“Fidoyilik” guruhi:

Nomardlardan yorug‘ dunyo nosoz bo‘lar,

Mard insondan gulday Vatan meros bo‘lar.(Usmon Azim)

“Vatanparvar” guruhi:

Ma'sum yulduzingni uyg'otgil, ona!
Uyg'ot, barqut tunga termilsin to'yib,
So'ngsiz surur bilan simirsin nafas.
O'zbekiston tuni boshing uzra, deb
Uning qulog'iga shivirlasang, bas...(Jamol Kamol)

Guruh o' quvchilari javoblarini ifodali o'qiydilar va she'riy bandlar mazmunini izohlab, o'qituvchi tomonidan berilgan quyidagi **savollarga** javob qaytaradilar, topshiriqlarni bajaradilar:

1. O'zbek xalqi dunyoda “bolam”, “farzandimmg baxt-iqboli” deb yashashini isbotlang.
2. Nega shoir Jamol Kamol: “Yurtidan ayrilgan g'arib” deb xitob qiladi?
3. Yurtimiz taqdiri o'zgalar izmida bo'lgan davrlar bo'lganmi?
4. Shoir Usmon Azim: “Bul so'zim – chin, Dunyo – yolg'on!”-deganda nimani nazarda tutgan?
5. Yurtimizning ertasi kimlarning qo'lida?
6. Yurtning ertangi egalari bo'lgan yoshlarning zimmasida qanday mas'uliyat bor?
7. Qo'lingizdagi she'riy parchalar ichidan sizga eng manzur bo'lgan, ichki tuyg'ularingizga ta'sir ko'rsata olgan o'rinlarni topib o'qing.

Guruhlar savollarga javob qaytaradilar. G'oliblarga rag'bat kartochkalari berib boriladi.

Mashg'ulot so'ngida guruhlarining dars davomida to'plagan ballari jamlanadi va rag'batlantiriladi. Faol ishtirokchilar baholanadi.

Uyga vazifa sifatida shoirlarning vatan haqidagi she'rlaridan mustaqil tanlab, yod olish topshiriladi.

Litsey o'quvchilari uchun mashg'ulotni shu tarzda tashkil etish ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga ko'maklashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuldasheva D.N. O'zbek tilini o'qitish metodikasi (OO'MTV tasdiqlagan darslik).— Buxoro: Durdona, 2021.—445 b.
2. Yuldasheva D., Hamroyeva Sh. Ona tili ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalar.— Metodik qo'llanma.— Toshkent: Turon zamin ziyo, 2017.— 124.
- 3.Xurshid Davron kutubxonasi. www.kh-davron.uz